

УЎТ: 581.635.6

ДОРИВОР ГОДИ ЎСИМЛИГИНИ ИССИҚХОНА ШАРОИТИДА
ҚАЛАМЧАСИДАН КЎПАЙТИРИШ УСУЛИ ВА БИОМЕТРИК
КЎРСАТКИЧЛАРИ

Рузметов Умид Исмаилович,
ORSID ID: 0009-0006-7680-2730

Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, к.х.ф.д., к.и.х.,
e-mail: umid_ruzmetov@mail.ru, Тошкент

Юнусов Асқар Нуралиевич,

Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти мустақил изланувчиси, Тошкент

Аннотация. Ушбу илмий мақолада иссиқхона шароитида годжи ўсимлиги қаламчалари илдиз олишига ва жадал етиштириши мақсадида қўлланилган корневин моддасининг турли меъёрлари, уларнинг ўсиши ва ривожланишига таъсири ҳамда биометрик кўрсаткичларига таъсири бўйича сўз боради.

Калит сўзлар: годжи, қаламча, корневин, барг сони, шохланиш, барг сатҳи, агротехника, тупроқ, парваришилаш, ўсиш ва ривожланиш жадаллиги.

Аннотация. В данной научной статье рассматривается влияние различных норм препарата Корневин, применяемого с целью ускоренного укоренения и выращивания черенков растения годжи в тепличных условиях. Изучено его воздействие на рост, развитие и биометрические показатели растения.

Ключевые слова: годжи, черенок, Корневин, количество листьев, ветвление, листовая поверхность, агротехника, почва, уход, интенсивность роста и развития.

Annotation. This scientific article examines the effect of different concentrations of the substance Kornevin used to promote root formation and accelerated cultivation of goji plant cuttings under greenhouse conditions. The study focuses on its impact on plant growth, development, and biometric indicators.

Keywords: goji, cutting, Kornevin, number of leaves, branching, leaf surface area, agrotechnics, soil, care, growth and development intensity.

Кириш. Маълумки, дунё микёсида фармацевтика корхоналарида ишлаб чиқарилаётган дори воситаларининг тахминан 50% и доривор усимликлар хомашёсидан тайёрланмоқда. Айниқса юрак-кон томир касаликларининг даволашда ва профилактикаси учун фойдаланиладиган доривор ирепаратларнинг 77%, жигар ва ошқозон-ичак касалликларини профи-

лактикаси ва даволашда фойдаланиладиган доривор ирепаратларнинг 74%, балгам кучирувчи дориларнинг 73%, кон тухтатувчи дориларнинг 60% доривор усимликлар хом-ашёси асосида ишлаб чиқарилмовда [2].

Ҳозирги пайтда озик,-овкат ва кишлоқ хужалиги бўйича халдаро ташкилотнинг (FAO) маълумотларига Қараганда бутун дунёда 50000 дан ошқ доривор усимликлар тиббиётда даволаш мақсадларида фойдаланилади. Даволаш мақсадларида маҳаллий флора вакилларида фойдаланиш жанубий-шарқий Осиё мамлакатларида юқори, Хндистонда бу курсаткич 20%ни, Хитойда 19%ни ташкил этади. Япония, Германия ва бошқа Европа давлатлари фармакопеяларида доривор усимликлар хомашёси асосида ишлаб чиқарилган препаратлар кенг уринни эгаллайдилар. Ўзбекистон худудида табиий ҳолда 4500 турга яқин юксак усимликлар тарқалган, уларнинг 1200 га яқин турлари дориворлик хусусиятларига эга. Ҳозирги пайтда Республикамизда 112 турдаги доривор усимликлар расмий тиббиётда фойдаланишга рухсат берилган бўлиб, уларнинг 80%ни табиий ҳолда усувчи усимликлар ташкил этади [3].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 20 майдаги “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора–тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–251–сон қарорида доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг ҳуқуқий асосларини таъминлайди [1].

Шунингдек, доривор годжи (*Lycium barbarum*) ўсимлиги - годжи мевалари жаҳон бозорида юқори баҳоланади. Улар органик ва шифобахш маҳсулот сифатида Европа, АҚШ, Япония ва Корея каби давлатларга экспорт қилинади. Годжи меваларида С витамини, темир, калий, антиоксидантлар, бета-каротин ва бошқа фойдали моддалар миқдори жуда юқори. Шу боисдан, улар парҳезбоп озуқа маҳсулоти сифатида кенг қўлланилади [9].

С.У.Сheng, W.У.Сhung ларнинг маълумотларида годжи мевасини истеъмол қилишда, ошқозон гастритини даволашда кунига икки марта 10 г истеъмол қилиш тавсия этилган. 15-20 г мевасини чой қилиб ичиш эса кўриш қобилиятини яхшилайдди [4].

Arleta Kruczek, Ireneusz Ochmian нинг тажрибаларида *Lycium barbarum* L. буталарининг ўсиши, ҳосилдорлиги, меваларнинг физик параметрлари ва уларнинг кимёвий таркиби, буталарни кесиш усулига қараб – асосий куртақлар сони таққосланади. Тадқиқот учун материал Щецинедаги Фарбий Померания технология университетининг боғдорчилик бўлимининг тадқиқот станциясида етиштирилган годжи меваларидан олинган. Шоҳлари кесилганда бутанинг устки шоҳлар юқорига яхши ўсишига таъсир этган. Бута шоҳлари 3 та куртақ кесилганда калта илдиз куртақлари кўпайган, йиллик куртақлар эса энг узун бўлган. Тадқиқот натижасида буталарни 3 та куртақ шоҳлари кесилганда ҳосилдорлик камайган, аммо меванинг ҳажми ошишига яхши таъсир кўрсатганлигини исботладилар [5]

Тадқиқот услуги ва объекти. Тадқиқот ишларини бажаришда дала тажрибаларини ўтказиш, фенологик кузатув, биометрик ўлчашлар, ўсимликларнинг мавсумий ривожланиш маромини ўрганишда И.Н.Бейдеман “Методика изучения фенологии растений” усулидан [6], тупроқ ва ўсимлик намуналарини олишда Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” қўлланмасидан [7], биометрик ҳисоб-китобларда Г.Н.Зайцевнинг “Методика биометрических расчетов” услубига асосан бажарилди [8]. Тадқиқотнинг объекти сифатида типик бўз тупроқлари, доривор годжи (*Lycium barbarum*) ўсимлиги олинган. Тадқиқотлар 2021-2022 йиллардаги олинган натижаларнинг маълумотларига асосан олиб борилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институтининг ер майдонига экилган годжи ўсимлигининг оналик кўчатларидан апрел ойида куртаклари бўртмасдан қаламчалар олинади. Иссиқхона шароитида қаламчасидан кўпайтиришда асосан бир йиллик ёғочланган новдаларидан 12-15 см узунликда қаламчалар ток қайчи ёрдамида кесиб тайёрланиб, тайёрланган қаламчалар 50 тадан боғлаб қўйилди ва каллюс ҳосил бўлиши ҳамда илдиз олиши учун корневин моддасига 16-18 соатга қолдирилди (1-расм).

1-Расм. Годжи ўсимлиги кесиб тайёрланган қаламчалари ва корневин моддасига қўйиш вақти

Тадқиқотлар корневин моддасининг қуйидаги турли хил меъёрларида олиб борилди. Тайёрланган қаламчалар “Дархон” илмий тажриба станцияси иссиқхонасида траншеялар (30% -дарё қуми; 30% -биогумус; 40%- тупроқ) нисбатларида тайёрланиб, 5x5 см ли схемаларда экилди.

Иссиқхона шароитида ўстирилган годжи ўсимлигига корневин моддасининг турли меъёрлари 100, 200, 300 ва 400 мг/л концентрацияси қўлланилиб уларнинг ўсиши, ривожланиши ўрганилди 2 ва 3-расмлар.

2-Расм. Иссиқхона шароитида корневиннинг турли хил меъёрларида экилган годжи ўсимлиги қаламчаларининг умумий кўриниши

3-Расм. Иссиқхона шароитида экилган годжи ўсимлиги қаламчаларининг кўкарувчанлиги, илдиз олиши, фенологик ва биометрик кузатувларини ўтказиш

“Дархон” илмий тажриба хўжалиги иссиқхонаси шароитида ўстирилган годжи ўсимлиги қаламчаларининг ўсиши ва ривожланиши ўрганилди ҳамда фенологик ва биометрик кузатув ишлари олиб борилди. Тадқиқотларда корневиннинг турли хил меъёрлари 100, 200, 300 ва 400 мг/л концентрацияси билан тадқиқотлар олиб борилди.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, Назорат (оддий сув) вариантда ўсимликнинг бўйи 50 см, диаметри 1,52 мм, барглари сони 33 дона, шохланиш сони 3 дона ва барг сатҳини 2,3 см² ташкил қилди. Иккинчи вариантда корневин 100 мг/л қўлланилганда бўйи 60 см, диаметри 1,65 мм, барглари сони 41 дона, шохланиш сони 3 дона ва барг сатҳини 2,4 см²;

учинчи вариантда 200 мг/л қўлланилганда бўйи 63 см, диаметри 1,72 мм, барглар сони 54 донани, шохланиш сони 4 донани ва барг сатҳини 3,3 см²; мақбул тўртинчи 300 мг/л қўлланилган вариантда бўйи 74 см, диаметри 2,51 мм, барглар сони 75 донани, шохланиш сони 5 донани ва барг сатҳини 3,7 см² ни ташкил қилди. Корневиннинг 400 мг/л меъёрларида қўлланилган вариантда эса аксинча бўйи 55 см, диаметри 1,54 мм, барглар сони 34 донани, шохланиш сони 3 донани ва барг сатҳини 2,5 см² га пасайганлигини кўришимиз мумкин.

Энг юқори кўрсаткич 4 вариантда, 300 мг/л қўлланилганда қаламчаларнинг ўсиши ва ривожланишига ижобий таъсир кўрсатганлиги кузатилди. Бунда, назорат вариантга нисбатан ўсимликнинг бўйини 1,4 баробар, 148%га; тана диаметрини 1,6 баробар, 165%га; барглар сонини 2,2 баробар, 227% га; шохланиш сонини 1,6 баробар, 166% га; баргнинг юзаси 1,5 баробар, 154% гача юқори бўлиши аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Иссиқхона шароитида етиштирилган доривор годжи ўсимлиги қаламчалари ривожланишининг биометрик кўрсаткичлари

Карневин концентрацияси, мг/л	Ўсимлик бўйи, см	Диаметри, мм	Барг сони, дона	Шохланиш сони, дона	Барг юзаси, см ²
1-вариант (назорат)	50,0	1,52	33	3	2,3
2-вариант (100)	60,0	1,65	41	3	2,4
3-вариант (200)	63,0	1,72	54	4	3,3
4-вариант (300)	74,0	2,51	75	5	3,7
5-вариант (400)	55,0	1,54	34	3	2,5

Хулоса. Доривор годи ўсимлигини иссиқхона шароитида (траншеялар (30% -дарё куми; 30% -биогурус; 40%- тупрок) нисбатларида тайёрланиб, 5x5 см ли схемаларда экилди) қаламчасидан кўпайтиришда илдиз олиши учун корневин моддасига 16-18 соатга қолдирилганда қаламчаларнинг ўсиши ва ривожланиши учун корневин моддасининг 300 мг/л концентрацияси мақбул ҳисобланди. Қаламчалари ривожланишининг биометрик кўрсаткичларига ананавий усулга нисбатан ўсимликнинг бўйини 148%га; тана диаметрини 165%га; барглар сонини 227% га; шохланиш сонини 166% га; баргнинг юзаси 154% гача юқори натижаларга эришилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 20-майда “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-251 -сон қарори.*

2. Каримов В.А., Шомахмудов А.Ш. Халд табобати ва илми тибда кулланиладиган шифобахи усимликлар. - Тошкент, Ибн Сино номидаги наириёт-матбаа бирлашмаси, 1993.-320 б.

3. “Доривор усимликишунослик ва янги дори воситаларини ишлаб чиқариши корхоналарини ташиқиллаштириши учун доривор усимликларни саноат микёсида плантацияларини яратиши”. - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2013 йил 5 август 222-сонли мажлис баёни, 3-банди. Тошкент, 2013.

4. Cheng C. Y., Chung W. Y., Szeto Y. T., and Benzie I. F. F. Fasting plasma zeaxanthin response to *Fructus L.barbarum* (wolfberry; Kei Tze) in a food-based human supplementation trial //British Journal of Nutrition, 2007. vol. 93, no. 1, pp. 123–130

5. Arleta Kruczek, Ireneusz Ochmian. The influence of shrubs cutting method on yielding and quality of the goji berries (*Lycium barbarum* L.). // *Folia pomeranae universitatis technologiae stetinensis Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech.* 330(40)4, 2016. - Pp. 131-138.

6. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – Новосибирск: Наука, 1974. – 154 с.

7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). –5–е изд., доп. и перераб.–М.: Агропромиздат, 1985.–С.351.

8. Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчетов. М: Наука, 1973. – С. 266.

9. <https://spiceryshop.com.ua/ru/content/yagody-godzhi>